

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ УМЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Арипова Дильноза

преподаватель Кокандского государственного университета

Рахимова Гульноза

студентка направления «Родной язык и
литература (Русский язык и литература)»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15423502>

Аннотация: В данной статье говорится о формировании у студентов умения педагогических взаимодействий в процессе их практического обучения и учет постоянно изменяющихся требований работодателей к совершенствованию профессиональной компетентности студентов во время практического обучения.

Ключевые слова: модель практического обучения, взаимодействие с социальными партнерами, требования работодателей, профессиональная компетентность.

Annotation: This article shows the search for flexible ways of professional training of future teachers, the active use of various models in practical training, close interaction with social partners, taking into account the constantly changing requirements of employers to improve the professional competence of students.

Key words: professional training, model in practical training, interaction with social partners, employers' requirements, professional competence.

Развиваясь как педагогическая личность, студент формирует в себе воспитательные, индивидуально-психологические, поведенческие, коммуникативные умения. Теоретические знания о сущности и структуре профессионально-педагогических умений являются основой для эффективного профессионального становления будущего учителя, воспитателя.

Формируя у студентов умение понимать цели и задачи педагогических взаимодействий с учениками в процессе их обучения и воспитания необходимо учить их увлечь учащихся в творческую деятельность, заинтересовать учащихся работой, доказать важность учебы, быстро ориентироваться в меняющейся обстановке, изменять речевое взаимодействие в зависимости от ситуации общения.

В.А.Кан-Калик, Н.Д.Никандров видят в педагоге умения управлять своим психическим состоянием, оперативно вызывать творческое

самочувствие у самого себя и учащихся, осуществлять творческий процесс педагогического общения.[7]

Методические умения предполагают умения определять методы преподавания и обучения, выбирать эффективные средства обучения, рационально их размещать, понимать формулировку вопроса: Как и какими методами учить? Для того, чтобы научить студентов определять средства для достижения цели, необходимо развивать умения осознавать актуальность цели, определять цель, конкретные задачи, анализировать, сравнивать, обмениваться информацией.

Исследовательские умения направлены на владение студентом научного подхода к педагогическим явлениям, умениями эвристического поиска и методами научно-педагогического исследования, анализа собственного опыта, опыта других учителей. Исследовательские умения - это любознательность, стремление выявить истину может побудить студентов увлечься научными проблемами, которые встретятся в ходе практической деятельности. Студентов необходимо обучать определять для себя актуальные научные идеи, учить видеть, понимать и осмысливать проблемы, вычленять приоритеты, выделять общие цели, выстраивать задачи. Умение владеть методом самоанализа, быть наблюдательным, владеть саморегуляцией, оценкой поступков, предотвращать нежелательные последствия, владеть исследовательскими методами, обратиться к прошлому, рассмотреть минувшие события, взглянуть на пройденный путь, систематически фиксировать свое состояние, поведение.

Развивая умения организовать, можно учить умениям организовать свою волю, ясно представлять свою цель, организовать режим деятельности, рабочее место, определять порядок и способы деятельности. Студентам необходимо усвоить, что планирование - это процесс между знанием и организованным действием. Поэтому у них важно формировать умения, обеспечивающие организацию деятельности. Сюда входят следующие умения: анализировать, планировать, ранжировать, определять средства для достижения цели, определять условия решения реализации деятельности, организовать, овладевать новыми знаниями.

К умениям, обеспечивающим реализацию деятельности, относятся умения конкретизировать задачи, привлекать людей, распределять обязанности, реализовать собственный план действий, создавать

обстановку продуктивной деятельности и конструктивных отношений, находить возможные варианты коррекции.

Продуктивно работать означает быть организованным, внимательным, наблюдательным, оперативным, овладевать новыми знаниями, обмениваться информацией, творчески использовать литературу.

Реализовывая собственный план действий, студенты учатся умениям осознавать актуальность идеи, анализировать, соблюдать последовательность, вести самоанализ, самоконтроль, использовать опыт других, систематически вести коррективы. Умение анализировать предусматривает умения осознавать актуальность проекта, выделять основные идеи, определять общее, определять различие, быть самокритичным. Умение распределять обязанности - это умения определять конкретные задачи, привлекать людей, вести диалог, компетентно вести себя в конфликтной ситуации, анализировать, систематизировать, слушать, быть уверенным в себе.

Умения, обеспечивающие сотрудничество, предусматривают умения вести диалог, быть самокритичным, владеть высокой эмпатией, создавать атмосферу общего творчества, владеть методами самоанализа, компетентно вести себя в ситуации потенциального конфликта, понимать цели и задачи педагогических взаимодействий с учениками в процессе их обучения, воспитания и развития, общаться на вербальном и невербальном уровнях

К умениям вести диалог на позициях сотрудничества можно отнести умения активно слушать, организовать и поддерживать диалог, передавать рациональную информацию, управлять мыслями и чувствами, своим настроением, голосом, мимикой, психологическим состоянием.

Умение компетентно вести себя в ситуации потенциального конфликта означает распознавать скрытые мотивы конфликта, предвидеть последствия, понимать эмоциональное состояние партнера, оказать психологическую помощь, занимать позицию конструктивной конфронтации и решать нестандартную ситуацию, находить оптимальный выход из нее.

И.И.Дьяченко и Л.А.Кандыбович определяют умение как освоенный человеком способ выполнения действий на базе приобретенных знаний и навыков. Личностные знания и умения состоят из информационной, исследовательской культуры педагога.[8]

Развитие информационной культуры позволяет будущим педагогам педагогам эффективно вести поиск информации, работать с различными базами данных, собирать, отбирать информацию, систематизировать, анализировать, структурировать, обобщать, оценивать свою деятельность, состояние процесса, деятельность других людей.

С.Е.Шишов, В.А.Кальней считают, что умение – это действие в специфической ситуации. Это проявление компетенции или способности, более общей подготовленности к действию или возможность совершить действие в специфической ситуации.

Современные тенденции в сфере образования говорят о необходимости формирования различных умений.

Только постоянно обновляющаяся, соответствующая новому уровню образования, науки, информационно организованного общества демократизирующаяся система практического обучения в вузе может создать социально-педагогические условия, способствующие формированию умений и навыков студентов. Поэтому сегодня надо отходить от стандартных норм в организации и проведении практического обучения студентов. Поиск гибких путей развития каждого студента, активное применение различных моделей профессиональной подготовки в практическом обучении, тесное взаимодействие с социальными партнерами, учет постоянных изменений в требованиях работодателей поможет совершенствовать профессиональную подготовку.

Использованная литература:

- 1.Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь. АСАДЕМА. 2000.-176 с.
- 2.Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка.- МАНСССР. Ин-т русского языка.1989.- 924с
- 3.Вершловский С.Г. Профессионально-воспитательная деятельность учителя как социально-педагогическая проблема. Воспитательная деятельность молодого учителя: социально-педагогический аспект. Сб.научн.трудов./Под ред. Вершловского С.Г.-Л.:1978.-118с.
- 4.Шишов С.Е., Кальней В.А. Школа: мониторинг качества знаний. М.: Педагогическое общество России. 2000 -320с.
- 5.Калиева С.И., Шуканова Ф.К. Профессиональная компетентность педагогических кадров как условие развития системы профессионального образования. Уч-метод. пособие.- Алматы: РИПКСО, 2005.- С.8.

6.Спирин Л.Ф., Фрумкин М.Л. Изучение профессионально-педагогической подготовленности студентов к работе в школе . //Советская педагогика.- 1975 -№11 –С.71-79.

7.Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество – М.: Педагогика, 1990 - 144с.

8.Дьяченко М.И., Кандыбович. Краткий психологический словарь. М.:1998-294.

